

A EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA DE PORTUGAL

 DOI: 10.5281/zenodo.7699981

Anne Karoline Espassandim dos Santos

Mestranda em Ensino de Ciências pela UNICSUL

annekaroline06@hotmail.com

Maria Joseane de Souza Alves

Mestranda em Ensino de Ciências pela UNICSUL

joseanealves@prof.educacao.sp.gov.br

Márcio Eugen Klingenschmid Lopes dos Santos

Prof. Dr. da Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL

marcioeugen@gmail.com

Resumo: O presente artigo decorre de uma pesquisa de mestrado que está em desenvolvimento com foco na análise do currículo de matemática de alguns países que apresentam recomendações para o ensino e aprendizagem de probabilidade e estatística nos anos finais do Ensino Fundamental. O objetivo é apresentar o currículo prescrito nos documentos curriculares nacionais do Brasil e de Portugal e, discutir, a partir dos referenciais teóricos em Educação Estatística as indicações de conceitos e procedimentos recomendados. Trata-se de uma pesquisa documental que toma conjunto de três documentos denominados documentos curriculares de referência para o ensino básico para a disciplina de Matemática visando apontar indicadores de convergência e divergência emergente do processo analítico que se pauta na análise de conteúdo. Os resultados revelam que as orientações portuguesas visam proporcionar aprendizagens matemáticas relevantes e sustentáveis para os alunos e destacam a exploração, análise e interpretação de informação de natureza estatística com uso de tecnologias. Em relação à probabilidade, a abordagem é indicada apenas para o 9º. ano.

Palavras-chave: Educação Estatística. Currículo de Matemática. Anos finais do Ensino Fundamental. Pesquisa Documental.

Abstract: This paper stems from a master's research that is under development with a focus on the analysis of the mathematics curriculum of some countries that present recommendations for the teaching and learning of statistics and probability in Middle School. The objective is to present the curriculum prescribed in the national curriculum

document of Portugal and to discuss, from the theoretical references in Statistical Education, the indications of recommended concepts and procedures. This is a documentary research that takes a set of three documents called curricular documents of reference for basic education for the discipline of Mathematics, aiming to point out indicators of convergence and divergence emerging from the analytical process that is guided by content analysis. The results reveal that the Portuguese guidelines aim to provide relevant and sustainable mathematical learning for students and highlight the exploration, analysis and interpretation of information of a statistical nature using technologies. Regarding probability, the approach is indicated only for the 9th. year.

Keywords: Statistical Education. Mathematics Curriculum. Middle School. Documentary Research.

INTRODUÇÃO

Cada vez mais presente na vida e no cotidiano das pessoas, o conhecimento estatístico se faz necessário dentro e fora da escola para interpretar, compreender e conhecer melhor o mundo que nos cerca.

Com o olhar voltado à Educação Estatística nos anos finais do Ensino Fundamental traremos neste trabalho reflexões acerca do ensino e aprendizagem, por meio de uma pesquisa documental com uma abordagem qualitativa.

Por se tratar de um recorde de uma pesquisa em andamento no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências (PGP) da Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL), neste artigo trataremos da análise nos documentos curriculares de Matemática de Portugal, visando a importância da Educação Estatística e Probabilística na educação básica, onde apontaremos considerações para o desenvolvimento prático para os anos finais do Ensino Fundamental.

Letramentos Estatístico e Probabilístico

A produção científica em Educação Estatística inclui várias definições para letramento estatístico, considerando a sociedade contemporânea, na qual a circulação de informações é ampla, intensa e rápida.

Uma vez que o desenvolvimento do pensamento estatístico é importante para a formação de uma pessoa em contextos sociais, é necessário descrever as habilidades associadas e os seus níveis de complexidade. Isso vai auxiliar os professores na estruturação de experiências de aprendizagem e de planejamento da

avaliação. As habilidades necessárias para interpretar informações apresentadas na sociedade, muitas vezes relatadas pela mídia, podem ser representadas em uma hierarquia de três níveis citados por Watson (1997) como uma compreensão básica da terminologia probabilística e estatística, a compreensão da linguagem e dos conceitos probabilísticos e estatísticos inseridos no contexto social, e uma conduta de questionamento que pode aplicar conceitos para contradizer afirmações feitas sem fundamento estatístico adequado.

Gould (2017) defende um conceito de letramento estatístico que compreende como entender quem coleta os dados, por que e como são coletados; saber explorar e interpretar dados de amostras aleatórias e não aleatórias; compreender em que corresponde a privacidade e propriedade de dados; aprender a criar representações descritivas de dados a fim de responder perguntas; compreender a importância da fonte dos dados; entender como os dados são armazenados; assimilar como as representações do computador podem alterar e por que os dados algumas vezes são modificados antes das análises.

O letramento probabilístico deve ser desenvolvido com os alunos desde o início da sua escolarização, tendo em consideração que os conceitos de Probabilidade precisam ser aperfeiçoados através de diferentes sentidos, como: incerteza, calcular probabilidades, previsão de um conceito e linguagem, segundo aponta Gal (2004).

Apontados por Gal (2005) os cinco elementos cognitivos do letramento probabilístico, refere-se à competência de interpretar e avaliar as ideias probabilísticas e fenômenos aleatórios e enfatiza a importância do contexto que estão presentes as ideias. As habilidades essenciais para o letramento são a de compreender o significado e a linguagem dos conceitos básicos de probabilidade e de argumentar de maneira apropriada em debates de contexto real.

É importante que os alunos saibam quais perguntas devem ser feitas quando se encontra com uma afirmação de probabilidade, ou quando precisam criar uma hipótese probabilística.

Metodologia de Pesquisa

Este estudo é de natureza qualitativa e se constitui em uma pesquisa documental que toma o documento como objeto de investigação, como fonte de informações, indicações e esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar

determinadas questões e na presente pesquisa buscamos discutir o currículo prescrito, para Matemática com nossas lentes voltadas para o ensino e aprendizagem de estatística e probabilidade de alunos da faixa etária 11 a 14 anos.

Buscamos descrever, interpretar, discutir e sintetizar as informações apresentadas nos Documentos Curriculares de Portugal, para determinar tendências teórico-metodológicas e apontar, a partir da produção científica da área de Educação Estatística, lacunas e/ou orientações insuficientes para a efetivação do currículo prescrito. O currículo aqui se apresenta como um documento de análise no qual serve de modelo a ser seguido pelos professores onde é possível estabelecer uma relação de troca de saberes entre aluno e professor, levando sempre em consideração o contexto no qual está inserido, tendo também por finalidade o processo de ensino e a aprendizagem de uma determinada área de conhecimento. Neste sentido o currículo prescrito aqui é definido por Sacristán (2000) como:

“em todo sistema educativo, como consequência das regulações inexoráveis às quais está submetido, levando em conta sua significação social, existe algum tipo de prescrição ou orientação do que deve ser seu conteúdo, principalmente em relação à escolaridade obrigatória. São aspectos que atuam como referência na ordenação do sistema curricular, servem de ponto de partida para a elaboração de materiais, controle do sistema curricular, etc” (SACRISTÁN, 2000, p. 104).

Para a análise dos documentos recorreremos à análise do conteúdo, entendida como um “conjunto de técnicas de investigação científicas utilizadas em ciências humanas, caracterizadas pela análise de dados linguísticos”, quando se identifica e categoriza os elementos fundamentais da comunicação. Em seguida, as categorias emergentes são analisadas diante de uma teoria escolhida. (APPOLINÁRIO, 2009).

Para as análises feitas com a análise de conteúdo foram respeitadas as seguintes etapas: pré-análise (organização do material), exploração do material (unidades de contagem, seleção de regras de contagem e escolhas das categorias) e tratamento dos resultados - inferência e interpretação (BARDIN, 2007).

Buscamos as orientações didáticas, bem como os conteúdos e procedimentos indicados para analisar de que maneira favorecem essas formas de letramento.

O Currículo Nacional Português

A Lei de Bases do Sistema Educativo de Portugal (1986) institui e organiza em nove anos do Ensino Básico, em três ciclos: 1º ciclo (1º ao 4º anos), 2º ciclo (5º e 6º anos) e 3º ciclo (7º ao 9º anos). Com a equivalência do Ensino Básico brasileiro consideramos para essa pesquisa o estudo do 6º ano do 2º ciclo e todo o 3º ciclo.

O currículo de Matemática de Portugal traz conteúdos de aprendizagem ligados à Estatística e Probabilidade com o tema de Organização e Tratamento de Dados.

Os documentos curriculares de referência publicado pelo Ministério da Educação português em vigor de acordo com o previsto no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, considerados neste estudo são: Aprendizagens Essenciais - 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico – Matemática (julho de 2018); Orientações de gestão curricular para o Programa e Metas Curriculares de Matemática - Ensino Básico previsto no despacho 6605-A/2021, de 6 de julho.

Quadro 1 – Orientações acerca da ação docente

Ação Docente em Organização e Tratamento de Dados	
No 2º Ciclo	No 3º Ciclo
“Os alunos prossigam no desenvolvimento da capacidade de compreender e de produzir informação estatística. Neste ciclo, prossegue a exploração, análise e interpretação de informação de natureza estatística e a realização de estudos que envolvam a linguagem e procedimentos estatísticos. Alarga-se o estudo a variáveis contínuas e a representações gráficas de dados com os gráficos de linhas e circulares, e introduzem-se a noção de frequência relativa e as medidas estatísticas — média, moda e amplitude.”	“Os alunos prossigam no desenvolvimento da capacidade de compreender e de produzir informação estatística. Neste ciclo, aprofunda-se a exploração, análise e interpretação de informação de natureza estatística e a realização de estudos que envolvam a linguagem e procedimentos estatísticos. Alarga-se o estudo das medidas estatísticas com a inclusão da mediana, quartis e amplitude interquartis e desenvolvendo as noções de população e amostra. É também introduzido o estudo do conceito de probabilidade.”

Fonte: Adaptado de Portugal (2018).

Analisando o quadro 1, observa-se orientações quanto ao modo de abordagem do pensamento estatístico que consiste na capacidade de compreender e produzir, aprofundar a exploração, a análise e interpretação de informação de natureza estatística e apenas no 3º ciclo ocorre a introdução do estudo do conceito de probabilidade.

O currículo de Matemática de Portugal está dividido em nove anos, sendo que cada um possui um documento que trata das aprendizagens essenciais e práticas essenciais de aprendizagem, como podemos notar no Quadro 2.

Quadro 2 – Orientações acerca da ação docente

Organização e Tratamento De Dados (Do 6º ao 9º Anos do Ensino Básico)		
TEMA Conteúdos de aprendizagem	AE (APRENDIZAGENS ESSENCIAIS): OBJETIVOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM; CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES “Recorrendo a situações e contextos variados, incluindo a utilização de materiais diversificados e tecnologia, os alunos devem resolver tarefas que requeiram a resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação matemáticos, por forma a que sejam capazes de:”	PRÁTICAS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM “Devem ser criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e de grupo, tenham oportunidade de:”
2º Ciclo		
6º Ano		
“ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS Representação e interpretação de dados Resolução de problemas	<ul style="list-style-type: none"> • Distinguir os vários tipos de variáveis: qualitativa, quantitativa discreta e contínua. • Recolher, organizar e representar dados recorrendo a tabela de frequência absoluta e relativa, diagramas de caule e folhas e gráficos de barras, de linhas e circulares, e interpretar a informação representada. • Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos familiares variados e utilizar medidas estatística (média, moda e amplitude) para os interpretar e tomar decisões. 	<ul style="list-style-type: none"> • Explorar, analisar e interpretar situações de contextos variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, regras e procedimentos matemáticos). • Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, explorações, investigações, resolução de problemas, exercícios, jogos). • Resolver problemas em que se recorra a medidas estatísticas para interpretar e comparar resultados, analisar estratégias variadas de resolução, e apreciar os resultados obtidos.
3º Ciclo		
7º Ano		
“ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTOS DE DADOS Planeamento estatístico Tratamento de dados Resolução de problemas	<ul style="list-style-type: none"> • Analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas (mediana, média, moda) e reconhecer o seu significado no contexto de uma dada situação. • Planejar e realizar estudos estatísticos que incluam a comparação de dois ou mais conjuntos de dados, identificando as suas semelhanças e diferenças. • Resolver problemas envolvendo a organização e tratamento de dados em contextos familiares variados e utilizar medidas estatística para os interpretar e tomar decisões. 	<ul style="list-style-type: none"> • “Explorar, analisar e interpretar situações de contextos variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, regras e procedimentos matemáticos). • Realizar estudos estatísticos baseados em situações reais, relacionando com outros domínios matemáticos e contextos não matemáticos, os conceitos e procedimentos estatísticos envolvidos. • Resolver problemas em que se recorra a medidas estatísticas

		para interpretar e comparar resultados, analisar estratégias variadas de resolução, e apreciar os resultados obtidos.
8º Ano		
“ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS Planejamento estatístico Tratamento de dados Resolução de problemas	<ul style="list-style-type: none"> • Recolher, organizar e representar dados recorrendo a diferentes representações, incluindo o diagrama de extremos e quartis, e interpretar a informação representada. • Analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas (mediana, quartis, amplitude interquartis, média, moda e amplitude) e reconhecer o seu significado no contexto de uma dada situação. • Planejar e realizar estudos que envolvam procedimentos estatísticos, e interpretar os resultados usando linguagem estatística, incluindo a comparação de dois ou mais conjuntos de dados, identificando as suas semelhanças e diferenças. 	<ul style="list-style-type: none"> • Explorar, analisar e interpretar situações de contextos variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, regras e procedimentos matemáticos). • Realizar estudos estatísticos baseados em situações reais, relacionando com outros domínios matemáticos e contextos não matemáticos, os conceitos e procedimentos estatísticos envolvidos. • Resolver problemas em que se recorra a medidas estatísticas para interpretar e comparar resultados, analisar estratégias variadas de resolução e apreciar os resultados obtidos.
9º Ano		
“ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS Planejamento estatístico Tratamento de dados Probabilidade Resolução de problemas	<ul style="list-style-type: none"> • Analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas e reconhecer o seu significado no contexto de uma dada situação e formular conjecturas. • Interpretar o conceito de probabilidade de um acontecimento como a frequência relativa da ocorrência desse acontecimento ou recorrendo à regra de Laplace. • Calcular a probabilidade de um acontecimento associado a uma experiência aleatória e interpretá-la com exprimindo o grau de possibilidade da sua ocorrência. 	<ul style="list-style-type: none"> • “Explorar, analisar e interpretar situações de contextos variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática com sentido (dos conceitos, propriedades, regras e procedimentos matemáticos). • Realizar tarefas de natureza diversificada (projetos, explorações, investigações, resolução de problemas, exercícios, jogos).. • Resolver problemas em que se recorra a medidas estatísticas para interpretar e comparar resultados, analisar estratégias variadas de

		resolução e apreciar os resultados obtidos.
--	--	---

Fonte: Adaptado de Portugal (2018)

No quadro 2, podemos perceber que as práticas essenciais presentes nos conteúdos de aprendizagem Organização e Tratamento de Dados, algumas são a de explorar, analisar e interpretar situações de contextos variados que favoreçam e apoiem uma aprendizagem matemática; recolher dados de natureza variada e usar formas diversificadas para a sua organização e tratamento e para a apresentação de resultados; analisar e interpretar informação contida num conjunto de dados recorrendo às medidas estatísticas mais adequadas, o que vai de encontro com Lopes (2010), quando entende que o objetivo principal do aprendizado estatístico nos anos finais do ensino fundamental são: “coletarem, organizarem e interpretarem a informação. Baseados na análise da informação os alunos devem formular conjecturas, tirar conclusões e conseguirem fundamentá-las.”

No 6º ano, o aluno prossegue com os estudos de exploração desenvolvidos desde o 1º ciclo, e tem a capacidade de se desenvolver compreendendo e produzindo informações estatísticas que são produzidas através de estudos que envolvem a linguagem e procedimentos estatísticos, dando continuidade ao estudo de variáveis contínuas e as representações gráficas de dados.

No 7º ano, é aprofundada a exploração, análise e interpretação de informações de natureza estatística, prosseguindo com o estudo das medidas estatísticas e o desenvolvimento das noções de população e amostra.

No 8º ano, o aluno amplia seus estudos nas medidas estatísticas, onde é incluído a mediana, quartis, e amplitude interquartis, assim como o desenvolvimento das noções de população e amostra, evoluindo assim na capacidade de compreender e de produzir informação estatística.

No 9º ano, acontece a inserção do conteúdo de probabilidade, com o estudo do conceito e cálculo da probabilidade de experiências aleatórias. Por se tratar no último ano do 3º ciclo, o foco é na consolidação dos conhecimentos e capacidades estatísticas estudadas nos anos anteriores a fim de preparar para o Ensino Secundário.

Nos estudos probabilísticos, foi notado que a Probabilidade só ocorre no 9º ano (3º ciclo), deixando de ser um aprendizado contínuo. É importante que os alunos compreendam a temática, planejem e conduzam investigações e tomadas de decisões, Lopes (2010) já afirma: “o estudo de probabilidade precisa se iniciar mais cedo no contexto escolar. O desenvolvimento do raciocínio probabilístico possibilita às pessoas uma maior desenvoltura frente às tomadas de decisões às quais elas são submetidas diariamente”.

Portanto, a ação docente demanda de uma correlação entre os conteúdos estatísticos e probabilísticos, para assim contribuir com a falta dos estudos específicos do conteúdo probabilístico. Com esse propósito o docente necessita de formação contínua na área da Educação Estatística e Probabilística.

Considerações Finais

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa de Mestrado em desenvolvimento, este trabalho busca compreender o ensino de Estatística e Probabilidade nos currículos de matemática de Portugal. Apresentamos assim o currículo dos 2º e 3º ciclos referente ao Ensino Básico (6º ao 9º anos).

Na análise do currículo de Educação Estatística de Portugal quanto a ação docente nos conteúdos de Organização e Tratamento de Dados pode-se observar que no 2º ciclo o foco é na capacidade de compreender e de produzir informação estatística e no 3º ciclo, é aprofundar-se na exploração, análise e interpretação de informação de natureza estatística e a realização de estudos que envolvam a linguagem e procedimentos estatísticos e a introdução dos estudos de probabilidade.

Quanto a Organização e Tratamento de dados do 6º ao 9º anos do ensino básico (2º e 3º ciclos) os currículos recomendam situações de contextos diversos, utilização de materiais variados, tecnologia, tarefas que promovam a resolução de problemas e a comunicação matemática. Indica também que devam ser criadas experiências individuais e de grupo para a promoção da aprendizagem.

Quanto à distribuição ao longo dos anos verificou-se a presença de uma proposta onde o aprendizado estatístico é priorizado, promovendo no aluno a capacidade de: coletar, organizar, interpretar informações, formular, concluir e compreender a situação em desenvolvimento, mantendo o foco em sua aprendizagem atribuindo assim significado ao trabalho desenvolvido.

Por se tratar de um trabalho em andamento, nas próximas etapas serão contempladas análises referentes à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Ensino Médio brasileiro, assim como o Ensino Secundário Português. Acreditamos que a análise em outros artigos concernentes a outros currículos seja relevante, com o intuito de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem e a comunidade científica.

Referências

Livros

APPOLINÁRIO, F. **Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do conhecimento científico**. São Paulo: Atlas, 2009.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2007.

SACRISTÁN, J.G. **O currículo: uma reflexão sobre a prática**. Porto Alegre: Artmed, 2000

WATSON, J. Assessing statistical literacy through the use of media surveys. In: GAL, I. and J. GARFIELD, J. (Eds.). **The assessment challenge in statistics education**. The Netherlands: International Statistical Institute/IOS Press, 1997. pp. 107-121.

Dissertações, teses

GAL, I. Statistical Literacy. In: BEN-ZVI, D., GARFIELD, J. (Eds.). **The Challenge of Developing Statistical Literacy, Reasoning and Thinking**. Dordrecht: Springer, 2004.

GAL, I. Towards "Probability Literacy" for all Citizens: Building Blocks and Instructional Dilemmas. In: JONES, G. A. (Eds.) **Exploring Probability in School**. Mathematics Education Library. Boston: Springer, 2005. pp. 39-63.

GOULD, R. Data literacy is statistical literacy. **Statistics Education Research Journal**, 16(1), 2017, p.22-25.

Homepages

LOPES, C. A. E. **A Educação Estatística no Currículo de Matemática: um ensaio teórico.** Reunião Anual da ANPED, 2010, Caxambu. GT19. p. 1-15. Disponível em:
<<http://33reuniao.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos%20em%20PDF/GT19-6836--Int.pdf>>. Acesso em: 17 jan. 2022.

PORTUGAL. **Documentos curriculares de referência.** Ensino Básico. Matemática. Ministério de Educação e Ciência. Governo de Portugal. Disponível em:
<http://www.dge.mec.pt/matematica>. Acesso em: 20 jun.2021.